

**ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ КАК СРЕДСТВО АКТИВИЗАЦИИ
ВОСПИТАТЕЛЕЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ****INTERACTIVE METHODS AS A MEANS OF ACTIVATING EDUCATORS
IN THE EDUCATIONAL PROCESS****ХАЛИКОВА РЕГИНА ИЛЬДАРОВНА,***Елабужский институт (филиал) ФГАОУ ВО КФУ.***ГАЗИЗОВА ФАРИДА САМИГУЛЛОВНА,***Кандидат педагогических наук, доцент,**Елабужский институт (филиал) ФГАОУ ВО КФУ.***KHALIKOVA REGINA ILDAROVNA,***Yelabuga Institute (branch) of KFU.***GAZIZOVA FARIDA SAMIGULLOVNA,***Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor,**Yelabuga Institute (branch) of KFU.*

В статье приведены различные формы и методы с помощью которых педагог может поднять свое профессиональное мастерство. Отмечена сложность и важность повышения профессионального мастерства воспитателя дошкольного учреждения. Предлагается рассмотреть принципы успеха, весов, рейтинга, фейерверка. Описаны активные и пассивные методы работы. Квик-настройка, метод мыслительных карт, метод – аквариум, древо решений, кейс-технологии, мозговой штурм, коучинг, дебаты, педагогическое ателье – охарактеризованы в данной статье. Обозначены некоторые проблемные вопросы и намечены пути их решения.

The article presents various forms and methods by which a teacher can improve his professional skills. The complexity and importance of improving the professional skills of a preschool teacher is noted. It is proposed to consider the principles of success, weights, rating, fireworks. Active and passive methods of work are described. Quick setup, the method of mental maps, the aquarium method, the decision tree, case technologies, brainstorming, coaching, debates, pedagogical atelier are described in this article. Some problematic issues are identified and ways to solve them are outlined.

Ключевые слова: *методы, формы, профессиональное мастерство, принципы работы, образовательный процесс, квик-настройка, метод-аквариум, метод мыслительных карт, древо решений.*

Key words: *methods, forms, professional skills, principles of work, educational process, quick setup, aquarium method, method of mental maps, decision tree.*

В современном мире одной из проблем педагогики является эффективность и качество образования. В этом не простом деле ведущая роль отдается педагогу, ведь его профессионализм имеет ключевое значение в воспитательно-образовательном пространстве.

Повышение профессионального мастерства воспитателя дошкольного учреждения является сложной и важной проблемой. Предпочтение всегда отдавалось традиционным формам работы, но время летит и выступления, изложения, доклады ушли на второй план. Их

значение утратилось из-за недостаточной обратной связи, а также низкой эффективности. В настоящее время интерактивные технологии стали активно применяться в образовательном процессе. По словам руководителя проектов в образовании и науке, Юрия Горвица «...обучать нужно не тому, что есть, а тому, что будет...» [4, с. 57]. На сегодняшний день следует использовать абсолютно новые методы и формы работы, которые будут помогать педагогам обмениваться мнениями, вовлекать в диалог и помогать в работе. Эти методы должны быть новыми, активными и интерактивными.

Актуальность данной темы заключается в повышении мастерства педагогов. Повышение является приоритетным направлением и занимает важное место в системе управления, так как данное направление методической работы помогает активизировать личность педагога, открыть его творческие способности и развить новые. Активизировать, возможно, через разные нетрадиционные методы и формы работы.

Современные детские образовательные учреждения стараются построить процесс взаимодействия так, чтобы педагогам было интересно вникать в обсуждения и процесс познания. Чтобы участники могли работать совместно, внося свои идеи и знания. Стараются создать такие условия, которые будут помогать, не только работать, но и рефлексировать. Каждый педагог имеет право услышать мнение другого, в приятной доброжелательной обстановке. Этот процесс позволяет развить более высокие формы сотрудничества.

При работе педагогами следует придерживаться следующих принципов.

1. «Принцип успеха». Нужно не забывать о том, что дойти до успеха можно по-разному. Все мы уникальны и нам свойственно стремление достигать результатов. Необходимо реализовать себя и находить ситуации успеха, при этом не забывая про упорство и оптимизм.

2. «Принцип фейерверка». Педагогу необходимо уметь раскрыть себя. Быть той самой звездочкой и сиять ярче всех. Предлагать что-то новое, интересное и захватывающее.

3. «Принцип весов». На пути у педагога будет встречаться много возможностей выбора. Необходимо найти себя и суметь противостоять урагану социальных противоречий. Это поможет выработать свою точку зрения и баланс.

4. «Принцип рейтинга». Для того чтобы победить, необходимо попробовать. Каждый развивается индивидуально, у каждого свои задачи и цели. Однако стоит выбрать путь и достичь самых верхов.

Существуют активные и пассивные формы работы. Пассивные чаще всего направлены на репродуктивную мыследеятельность. Они отвечают за зону актуального развития педагогов. А активные формы помогают в поиске и отвечают за зону ближайшего развития педагогов.

Интерактивные формы выступают не просто взаимодействием, а организованной познавательной деятельностью. Их главной направленностью выступает креатив и выход из ситуации.

«Квик-настройка» выступает новой интерактивной формой работы. Она подразумевает под собой быструю настройку педагога на успешную работу. Суть данной формы работы заключается в аффирмации. Аффирмация – это высказывания, которые при многократном повторении убеждают человека на положительные перемены. Данная аффирмация должна звучать как факт и в ней должны использоваться только положительные утверждения.

В работе с педагогами можно предложить конверты, в которых будут написаны положительные установки. Их необходимо будет пропустить через себя и только через себя. Причем конверт необходимо выбрать самому. При правильном использовании «квик-настройки» педагоги будут более инициативными и уверенными в своих силах.

«Метод мыслительных карт». Суть мыслительных карт заключается в визуальном изображении проблемы. Данный метод был придуман Тони Бьюзенем и опубликован в книге

«Работай головой».

Изначально этот метод был направлен на более узкие специальности и помогал в развитии мышления и памяти. Но прошли годы, и ментальные карты ворвались в педагогику. У всех людей в голове много мыслей, и зачастую выстроить прямолинейную мысль невозможно. За один день в нашей голове появляется миллион мыслей, которые путаются, забываются, после образуются новые, но они лишь больше нас запутывают. Использование мыслительных карт позволяет раскрыть полноту выбранной темы и решить стоящие перед педагогом задачи, а именно: повысить мотивацию; развить коммуникативные и творческие способности в процессе учебно-познавательной деятельности; активизировать самостоятельную деятельность воспитанников [6, с. 44].

Известно, что у человека есть два полушария. Правое отвечает за символы, образы, мечты. Правильнее сказать за творческое мышление. А вот левое за анализ, логику, речь. Данная методика помогает использовать два полушария головного мозга воедино.

Данные карты легки в использовании, так как их легко можно построить (нарисовать); большое количество информации можно запомнить быстро; данная методика занимает мало времени; а нарисованная карта показывает всю структуру и связи.

Не стоит забывать о том, что у этих карт есть свои свойства: запоминаемость, наглядность, творчество, привлекательность.

Данные карты помогут педагогу выстроить правильный воспитательно-образовательный процесс, достичь поставленных целей и разработать множество творческих проектов.

«Метод Аквариум». Данный метод направлен на умение преодолевать чувство застенчивости, а также свободно выражать свою точку зрения. Суть данного метода заключается в том, что в данной игре сначала участвуют 2-3 человека. Они громко обсуждают ситуацию, обмениваются мнениями и дискутируют. Остальные же в это время выступают наблюдателями. Они анализируют ситуацию со стороны. То есть одни проживают, а другие сопереживают.

«Древо решений». Еще одна интересная технология суть, которой заключается в том, что дерево – схема. Ствол – определенная проблема. Ветви на этом стволе – это разные пути решения, от которого будет зависеть, есть ли результат или нет. Листья же и выступают результатом выбранного пути. Одна проблема может показать несколько путей решения, причем будут ли результаты или нет. Еще одним плюсом данного древа является возможность проигрывать нетипичные ситуации и предполагать пути их решения и результаты. И естественно не стоит забывать о простоте использования.

Одной из эффективных технологий обучения является проблемно-ситуативное обучение с использованием кейсов [1, с. 50]. «Кейс-технологии» в педагогике стали появляться намного чаще. Кейс-технология чаще всего является краткосрочной. Она основывается на реальных или вымышленных ситуациях. Её направленность заключается в освоение знаний, качеств и умений. В кейс-технологии рассматривается проблемная ситуация, которую необходимо решить с помощью дискуссии. Во время работы часто используется групповой анализ и самостоятельный поиск. Необходимо отметить, что у кейса нет единственного правильного ответа, так как существуют альтернативные разновидности его решения.

Метод мозгового штурма (мозговой штурм) – один из методов активного обучения, который направлен на активизацию мыслительных процессов путем совместного поиска решения трудной проблемы [2, с. 23]. У мозгового штурма есть свои правила, которых необходимо придерживаться. Если мы не будем соблюдать их, мы не получим нужный нам результат. Мозговой штурм состоит из трёх этапов. На первом этапе необходимо выявить проблему. На втором этапе придумать разные идеи для её решения. Некоторые идеи могут оказаться невы-

полными, но эту часть работы необходимо делать в третьем этапе, то есть отбирать лучшие идеи.

Педагоги же могут использовать мозговой штурм в двух видах. Либо проводить мозговой штурм в педагогическом коллективе, либо – штурм с детьми. Послушать идеи детей и выбрать подходящие для обеих сторон.

Используя данный метод, педагог может найти общий язык с детьми, поднять свою самооценку, знания. В идеале мозговой штурм должен включать от 6 до 10 человек для того, чтобы каждый должен высказать свое мнение, а не молчать. Придумывать оригинальное решение и не бояться быть не правым.

Коучинг – это технология, в которой независимый специалист помогает раскрыть потенциал и эффективность педагога [5, с. 430]. Коучинг влияет на повышение компетентности педагога, помогает взаимодействовать с людьми и находить разные способы мышления.

Дебаты – современная педагогическая технология, представляющая собой особую форму дискуссии. [3, с.12]. Дебаты – структурированный, публичный обмен мыслями с помощью вербальных и невербальных средств. В ходе дебатов участники стараются убедить другую группу в своей правоте. В ситуации неопределенности нужно действовать сразу и быстро находить эффективные способы решения проблем» [7, с.146]. Изначально выступления оговариваются.

В заключении хотелось бы сказать, что представленные в статье методы и технологии способствуют активизации воспитателей в образовательном процессе. При этом каждая из описанных техник позволяет раскрыть определенную грань деятельности воспитателя, стимулирует активизации того педагогического потенциала воспитателя, который востребован в конкретной учебно-педагогической ситуации.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абилдина А.С. Кейс-технология как один из инновационных методов в образовании // Педагогическая наука и практика. 2019. № 3 (25). С. 50-52.
2. Актанаева М.А. Актуальные научные исследования в современном мире // Мозговой штурм как метод активного обучения. 2020. № 3-5 (59). С.23-25.
3. Алексеева М.П. Метод телекоммуникационных межкультурной коммуникативной компетенции обучающихся проектов как основа формирования инновации и эксперимент. 2009. № 3. С. 50-52.
4. Васильева М.А., Гербова В.В., Комарова Т.С. Методические рекомендации к программе воспитания и обучения в детском саду. М.: Мозаика – Синтез, 2005. 208 с.
5. Витанова Н., Митева Н. Стратегии на образовательная и научная политика // Коучинг. Образовательный коучинг. 2017. № 4. С.430-442.
6. Попова И.А., Белоконская В.В., Караваева Т.А. Мыслительные карты в работе педагога доу как современный способ планирования своей деятельности // Формирование и эволюция новой парадигмы инновационной науки в условиях современного общества: сборник статей по итогам Международной научно-практической конференции. Стерлитамак, 2022. С. 43-46.
7. Сун Лэй. Дебаты как инновационная образовательная технология // Высшее образование. 2012. № 12. С. 145-146.

© Халикова Р.И., Газизова Ф.С., 2024.